

“DAVLAT HOKIMIYATI VA BOSHQARUVI ORGANLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA SAYLOV TIZIMINING O`RNI VA AHAMIYATI ”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539599>

Saitkarimova Sevinchxon Raxmatillayevna

*Mirzo Ulug`bek nomidagi
O`zbekiston Milliy univertseti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo`nalishi
1-kurs talabasi*

Annotatsiya : *Ushbu maqolada muallif davlat xokimiyati boshqaruv organlari faoliyatini tashkil etishda saylov tizimi o`rni va ahamiyati haqida so`z yuritadi.*

Kalit so`zlar : *Saylov, saylov tizimi ,xalqaro saylov huquqi, aktiv va passiv saylov huquqi , majoritar va proparsional hamda aralash saylov tizimlari , saylov okrugi.*

Saylovning o`zi nima ?

1 Mamlakatning oliy organlari shakllantirishning demokratik usuli;

2 Xar bir fuqaro o`z xohish-irodasini ifoda etish imkoniyati;

3 Fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita yoki bilvosita ishtirok etish huquqi;

4 Mamlakatda bo`layotgan siyosiy jarayonlarda faol qatnashish usuli

SAYLOV BU:

“Saylov” o`z mazmuniga ko`ra biron-bir organi davlat jamoatchilik xalqaro va xokazalar ovoz berish yo`li bilan shakllantirish demakdir.

SAYLOV TIZIMI BU:

Saylov tizimi-huquqiy meyorlarida mustaxkamlab qo`yilgan shuningdek davlat va jamiyat institutlari faoliyatlari tajribasida shakllangan vakillik organlari yoki ayrim raxbarlik vakilini saylashni o`tkazish va tashkil etishga doir tartibotdir.

Davlatda saylov jarayonini tashkil etish quyidagi uch asosiy elementga bog`liqdir.

1 Davlat boshqaruv shakli-bu davlat xokimyatining oliy organlarini tashkil etish va tuzilishi xamda ushbu organlarning ozaro va axoli bilan bolgan munosabatlarini belgilovchi davlat shaklining elementi.

2 Davlat tuzilish shakli-bu davlatning siyosiy va mamuriy-xududiy tuzilishi bolib, markaziy va maxalliy organlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarini xarakterlaydigan davlat shaklining tarkibiy qismi.

3 Siyosiy davlat rejimi-bu davlat xokimiyatini amalga oshirishda qo'llaniladigan usul,uslub va vositalar yeg'indisidir.

XALQARO SAYLOV HUQUQI

Hozirgi vaqtda xalqaro darajada 20 ga yaqin normativ-huquqiy hujjatlar saylov tizimini tashkil etish hamda tartibga solish uchun xizmat qiladi.

BMT ning asosiy hujjatlari :

- Inson huquqlari umumjaxon deklarasiyasi;
- Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt.

MINTAQAVIY HUJJATLAR

-Fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini ximoya qilishning Yevropa konvensiyasi;

- Fuqarolar huquqlarini ximoya qilishning Amerika konvensiyasi;
- Inson huquqlarining Kopengagen shartnomasi va boshqalar;.

XALQARO SAYLOV HUQUQI

- “Ayollar siyosiy huquqlar togrisida”gi Konvesiya(1952y.);
- YXHT 1990 yildagi kopengagenda o'tkazilgan 'Insoniylik mezonlari bo'yicha' konferensiya yegilish xujjati;
- Parlamentlararo Ittifoq kengashining “Erkin va adolatli saylovlar mezonlari to'grisidagi deklaratsiyasi”(1994y.)
- ‘Mustaqil davlatlar xamdo'stligiga a`zo davlatlarda demokratik saylovlar, saylov huquqi va erkinliklarning standartlari to`g`risidagi'konvensiya(2002y.)

Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovga doir demokratik standartlari

- Davriylik
- Oshkoralik
- Adolatlilik
- Passiv saylov huquqining qonuniy kafolatlanganligi
- Erkinlik
- Umumiylik va tenglik
- Yashirinlik
- Ma`sullik

SAYLOV TIZIMINING TARKIBIY QISMI

1 Saylov huquqi;

2 Saylov jarayoni

FUQAROLARNING SAYLOV HUQUQLARI

AKTIV saylov huquqi saylovchi sifatda.

•Yani saylash xuquqi bevosita demokratiyaning bir ko`rinishi bolib u xar bir fuqaroning davlatini boshqarishda oz vakillarini saylash bilan ishtirok etishini kozda tutadi.Bu xuquqqa qonunda belgilangan ma`lum yoshga yetgan muomalaga layoqatli mamlakat fuqarolari ega boladilar.

AKTIV SAYLOV HUQUQI.

Saylashga bo`lgan yosh chegarasi turli mamlakatlarda turlicha belgilanishi mumkin.Masalan Brazilya va Eronda fuqarolar 16 yoshdan Indoneziyada 17 yoshdan saylash xuquqga ega bolsa,ayrim mamlakatlarda saylash xuquqini olishga bolgan chegara ancha yuqori qoyilgan.Masalan Malaziya ,Marokash,Boliviyada fuqarolar 21 yoshga tolganidan keyin saylash xuquqiga ega bolishadi.Rossiyada 2002 yil 20-dekabrda qaabul qilingan qonunga kora saylov kunigacha 18 yoshga tolgan Rossiya fuqarosi saylash xuquqiga ega.O`zbekistonda saylash xuquqiga O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117-moddasi 2-bandiga binoan va 1994 yil 5-may Fuqarolarning saylov xuquqlarining kafolatlari togrisidagi qonuning 4-moddasiga kora 18-yoshga yetgan barcha O`zbekiston Respublikasi fuqarolari egadirlsr.

Passiv saylov huquqi saylanuvchi sifatida.

•Yani saylanish huquqiga ham ma`lum yoshga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolar ega bo`ladilar.Turli davlatlarda ma`lum davlat organlariga saylanish uchun belgilangan yosh chegarasi turlicha bo`lishi mumkin.

PASSIV SAYLOV HUQUQI

Aktiv saylov yani saylash xuquqidagi yosh senzi ma`lum bir davlatlarda axolining barcha qatlami uchun bir xil belgilansa passiv saylov xuquqida yosh senzi nomzodning qaysi organga saylanyotganligiga qarab turlicha belgilanishi mumkin.Masalan Fransiyada Milliy Majlis deputatlariga Respublika Prezdentligiga va Yevropa Parlamentiga nomzodi qoyilgan shaxs 23 yoshga tolgan bolishi Senatga saylanish uchun esa 35 yoshga tolgan bolishi shart.Undan tashqari barcha nomzodlarnin xarbiy xizmatini toliq otagan bolishi xam talab qilinadi.

SAYLOV TIZIMINING TURLARI

MAJORITAR- Tegishli saylov okurigdan saylanuvchining eng ko`p ovozini olgan nomzodlar o`rtasida mandatlar taqsimlanishni ko`zda tutuvchi saylov tizimidir.Bunda mamlakat o`zaro teng saylov okruglariga va siyosiy partiyalar tamonidan korsatilgan nomzodlar o`rtasida okruglarda saylovlar bir vaqtning o`zida o`tkaziladi va eng ko`p yani 50 foizdan oshiq ovoz olgan nomzod saylanadi.Bu

saylov turiga AQSH, ANGLIYA, KANADA va boshqa ko'pgina mamlakatlarda amal qiladi. Majoritar saylov tizimi ko'pchilik ovozi prinsipiga asoslanadi va bunda agarda nomzod saylov okrugidagi saylovchilarning yarimidan ko'proq ovozini olgan bolsa unda u saylangan deb xisoblanadi.

PROPORSIONAL-Asosan parlamentga bo'lib otadigan saylovlarda qollanadi. Bunda saylovchilar aniq bir shaxsga emas, balki partiyaga ovoz beradilar. Proporsional saylov tizimida davlat yagona saylov okrugiga aylantiriladi xamda saylov blyutenlarida nomzodlar o'rniga saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalar royxati korsatiladi va saylovchilar o'zlariga malum kelgan partiyalarga ovoz beradi. Qaysi partiya saylovda umumiy saylovchilarning qancha foiz ovozini qolga kiritgan bolsa mamlakat parlamenti quyi palatasidan shuncha o'rinni egallaydi.

ARALASH-Bunday saylov tizimida saylovchilarning 50 foizini partiyaviy ro'yxatlarga 50 foizni esa bir mandatli okruglarda siyosiy partiya ko'rsatgan nomzodlarga ovoz beradilar.

XORIJIY TAJRIBA

HINDISTON-Oliy qonun chiqaruvchi o'rgan-parlament. U Respublika PREZIDENTIDAN va ikki palata; RAJAYA SABXA shtatlar kengashi 250 ta o'rin va LOK SABXA xalq palatasi 545 ta o'rin- dan iborat. Xalq palatasi quyi palata umuman federatsiyaning manfaatlarini, Shtatlar kengashi esa yuqori palata Federatsiya suybektlarining manfaatlarini ifodalashi nazarda tutilgan. Shtatlar kengashiga saylov bilvositadir. Kengashning 238 nafar a'zosi shtatlarning qonun chiqaruvchi organlari saylaydigan azolarning mutanosib vakilligi tizimi bo'yicha har 2 yilda 1dan 3 qismi almashtirilgan xolda 6 yil mudatga saylanadi. Qolgan 12 a'zo katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda adabiyot fan sanat va jamoat soxasida alohida xizmat korsatgan shaxslar orasidan Prezident tomonidan tayinlanadi.

YAPONIYA-Mamlakatda davlat xokimiyatining oliy o'rgani-ikki palatadan iborat parlament kokka dir. To'rt yil muddatga saylanadigan Vakillar palatasi syushin tarkibiga 511 azo maslaxatchilar palatasi Vanshin tarkibiga esa 252 a'zo kiradi. Maslaxatchilar palatasi azolarining vakolat muddati-har uch yilda yarim tarkibi yangilanishi bilan o'lti yil muddatga saylanadi. Ikkala palataning delegatlari ummumiy saylov huquqi asosida saylanadilar.

SAYLOVLAR O'TKAZILADIGON HUDUDGA BOG`LIQ HOLDA TASNIFLANIB QUYIDAGI KO`RINISHLARGA BO`LINADI;

-Umumiy saylovlar, bunda saylovlar butun mamlakat miqiyosida otkaziladi.

-Mintaqaviy saylovlar, bunda saylovlar yirik ma`muriy-hududiy bo`linmalar miqiyosida o`tkaziladi.

-Mahalliy saylovlar muayan ma`muriy-hududiy bo`linma(viloyat , tuman , shahar va shaharcha) miqyosida o`tkaziladigan saylovlar.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV BILAN BOGLIQ NORMATIV-XUQUQIY XUJJATLAR.

1 O`zbekiston Respublikasi saylov kodeksi

2 O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;

3 O`zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to`g`risidagi

4 O`zbekiston Respublikasi Oliy majlisiga saylov to`g`risidagi

5 Fuqarolar saylov xuquqlarining kafolatlari to`g`risidagi

6 Xalq deputatlari viloyat,tuman va shahar Kengashlariga saylov to`g`risidagi

7 Ozbekiston Respublikasining Markaziy saylov to`g`risidagi.

8 Ozbekiston Respublikasining referendum yakunlari hamda davlat hokimiyatini tashkil etilishining asosiy prinsiplari to`g`risidagi qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI

XXIII-BOB

117-MODDA.O`zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat xokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish xuquqiga egadirlar.Har bir saylovchi bir ovozga ega.Ovoz berish xuquqi oz xohish-irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlanadi.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga xamda Qoraqalpoqiston Respublikasi Jo`qorgi kengasiga viloyatlar tumanlar shahahrlar davlat xokimiyati vakillik organlariga saylov tegishincha ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigon yilda-dekabr oyi uchinchi on kunligining birinchi yakshanbasida o`tkaziladi.Saylovlar umummiy teng va togridan-togri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yoli bilan otkaziladi.

O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati azolari Qoraqolpaqiston Respublikasi Joqorgi kengesi viloyatlar tumanlar va shahar davlat xokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qoshma majlislarida mazkur deputatlar saylanganidan song bir oy ichida ular orasida yashirin ovoz berish yoli bilan saylanadilar

Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar shunidek xukm bilan ozodlikdan maxrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas va saylovda qatnashmaydilar.Boshqa xar qanday xollarda fuqarollarning saylov xuquqlarini togridan-to`g`ri yoki bilvosita cheklashga yo`l qo`yilmaydi.

O`zbekiston Respublikasi fuqarosi bir vaqtning ozida ikkidan ortiq davlat xokimiyati vakillik organing deputati bo`lishi mumkin emas.

Saylov o`tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasining saylov huquqi - Konstitutsiyaviy-huquqiy normalarning yigindisi bolib O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy huquqning muhim tarkibiy qismi uning muhim instituti hisoblanadi.

Saylov huquqi O'zbrkiston Respublikasi prizdenti Oliy majlis va xalq deputarlari viloyat tuman shaxar kengashlarining saylovi natijasida kelib chiqadigon ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigon huquqiy normalar yegindisidir.

O'zbekiston Respublikasining saylov tizimi Mamlakat Konstitutsiyasi va saylov to'grisdagi tegishli qonunlar bilan tartibga solinadi.Ularga binoan O'zbekistonda majoritar saylov tizimi qollaniladi.Masalan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzod saylov okrugi boyicha ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning yarimidan kopining ovozini olishi kerak.Agar saylovchilarning royxatiga kiritilgan saylovchilarning yarimdan kami saylovda ishtirok etgan bolsa saylov o'tmagan deb hisoblanadi.Agar saylov okrugi boyicha 2 tadan ortiq nomzod ovozga qoyilgan bolsa va ulardan birontasi ham kopchilik ovozini lolmasa yani deputat bolib saylanmiy qolsa okrug saylov komissiyasi eng kop ovoz olgan 2 nafar nomzodni okrugda takroriy ovozga qoyish togrisida qaror qabul qiladi.Bu qaror Markaziy saylov komissiyasiga yuboriladi.Markaziy saylov komissiyasining qarori asaosida 2 hafta ichida takroriy ovoz berish otkaziladi.

SAYLOV HUQUQI TAMOYILLARI

UMUMIY SAYLOV HUQUQI-Mamlakatdagi mutlaq ko'pchilik fuqarolarning ovoz berishda bevosita ishtirokini ko'zda tutadi.Umumiy saylov huquqi mavjud mamlakatlarda ma'lum yoshga yetgan va aqli raso barcha fuqarolarning ovoz berishda ishtirok etishini nazarda tutadi.

TENG SAYLOV HUQUQI-Fuqarolar saylovlarda ovoz berish va saylanishda teng ishtirok etadi, xar bir saylovchi bir ovozga ega boladi va berishda shaxsan ishtirok etadi.

TO'GRIDAN-TO'GRI SAYLOV HUQUQI-Bu bevosita ovoz berish bo'lib u asosida Prezident saylovida qatnashayotgan fuqarolar odatda nomzodlar uchun ozlari yashab turgan joylarda ovoz beradilar.

YASHIRIN OVOZ BERISH-Ovoz berishning demokratik usuli. Sababi ovoz berayotgan shaxsga hech qanday tashqi ta'sir bo'lmaydi u yashirin xonada yakka o'zi xohishiga ko'ra ovoz beradi.Uning kimga qanday ovoz berganini hech kim bila olmaydi bu esa ovoz beruvchiga erkin harakat qilish imkonini berad

IXTIYORLIK TAMOYILI-Fuqarolarga oz saylov xuquqini xech bir qarshiliksiz amalga oshirish imkoniyatini ta'minlashga shuningdek ularning o'zini namoyon

etish yig`inlar va jamoat birlashmalarida qatnashish erkinligi kabi huquqlari butun saylov jarayoni davomida rioya etilishiga ishonchini taminlashga qaratilgan.

OSHKORALIK TAMOYILI-Saylovlar oshkoralik tamoyillariga asoslangan qonunlarga muvofiq otkazilishini kozda tutadi.Oshkoralik saylov jaroyonida qonunga xilof xarakatlarga chek qoyadi.SHunday qilib ovozlarni sanash saylov uchastikasi darajasidan tortib to Markaziy saylov komissiyasi darajasigacha xam oshkora qurilib tasdiqlangan bolishi shart.

ADOLATLILIK TAMOYILI-Saylov jaroyoning barcha ishtirokchilari uchun teng sharoitlar xamda saylovchilarning barcha nomzodlar va ularning dasturlari xususidagi axboratiga ega bolishlari taminlashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.The cultere of mdern public administration by prof George M.Asprisis UZ[https\lex.uz](https://lex.uz) sayti.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent 2001
- 3.Karimov I.A Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati T;Shark 1993.

